

Uluslararası Katılımlı

TÜRKİYE VI. Bitki Koruma KONGRESİ

TURKEY 6th
Plant Protection
C O N G R E S S
with International Participation

Bildiri Özetleri

Abstract Book

5-8 Eylül 2016
KONYA, TÜRKİYE

5-8 September 2016
KONYA, TURKEY

Samsun İlinde Trabzon Hurması (*Diospyros kaki*)’nda Görülen Damar Nekrozu Hastalığı ve *Persimmon cryptic virus*’ ün Belirlenmesi

Massimiliano MORELLI¹ Miray ARLI SÖKMEN^{2*}

¹National Research Council, Institute for Sustainable Plant Protection, Bari, İtalya

²Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Samsun

* Sorumlu Yazar: mirays@omu.edu.tr

2015 yılı Haziran ayında, Samsun ili Çarşamba ilçesi sınırları içerisinde yer alan 2 Trabzon hurması bahçesindeki ağaçların yapraklarının damarlarında nekrotik çizgilenme şeklinde virüs-benzeri semptomlara rastlanmıştır. Bahçede bir hayli yaygın olduğu gözlenen semptomlu ağaçlardan yaprak ve sürgün örnekleri alınmıştır. Alınan örnekler dsRNA izolasyonu sonrası *Persimmon cryptic virus* (PeCV)’ün RNA 2 segmenti tarafından kodlanan kılıf protein bölgesine-spesifik primer çifti kullanılarak, RT-PCR yöntemi ile test edilmiştir. Agaroz jelde beklenen büyüklükte (144 bp) DNA fragmenti gözlenmiştir. Elde edilen PCR ürününün pSC-A-amp/kan vektörüne klonlanması sonrasında, PeCV’nin kısmi baz dizisi elde edilmiştir. Sekans sonucu, KT962117 kayıt numarası ile GenBank’ a yüklenmiştir. Sekans dizisinin BLAST analizi, S3 kodla kayıtlı ağaçta tespit edilen PeCV Samsun izolatının % 96 oranında İtalyan izolatı SSPI (HE805114) ile nükleotit düzeyinde benzerliğe sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, örnekler cytorhabdovirus türü olan *Persimmon virus A* (PeVA) için de test edilmiş ancak sonuç negatif bulunmuştur. Bu çalışmada, hastalık semptomu (damar nekrozu) ile PeCV’nin ilişkilendirilmesi mümkün olmamıştır. Gelecekte bu konudaki çalışmalara öncelik verilmesi gereklidir. Bu çalışma, PeCV’ nin Türkiye’deki bulunduğunu gösteren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: PeCV, PeVA, RT-PCR, CP

Vein Necrosis Disease in Japanese Persimmon (*Diospyros kaki*) in Samsun Province and Detection of *Persimmon cryptic virus*

Trees showing symptoms of vein necrosis on both sides of the leaf blades were observed in two persimmon orchards in Samsun province in June 2015. Leaf and shoot samples were taken from these symptomatic trees, which were highly prevalent in the orchards. Following double-stranded RNA (dsRNA) analysis, a 144 bp fragment, corresponding to the partial coat protein region (CP) of the deltapartitivirus *Persimmon cryptic virus* (PeCV) was amplified using RT-PCR specific primer pair. The amplicon was cloned into pSC-A-amp/kan and custom-sequenced. The sequence data was deposited into GenBank under KT962117. Blast analysis revealed that PeCV Samsun isolate obtained from S3 symptomatic accession shared approximately 96% nucleotide identity with the Italian isolate SSPI (HE805114). Furthermore, samples were tested for the cytorhabdovirus *Persimmon virus A* (PeVA), however none of the samples were found to be infected. In this study, a relationship between vein necrosis and PeCV could not be determined, and the etiology of vein necrosis disease still needs to be investigated in the future.

Keywords: PeCV, PeVA, RT-PCR, CP

**Bu çalışma, *Journal of Plant Pathology* (2016), 98 (1): 171-185’ de Disease Note şeklinde yayınlanmıştır.